

ÓZBEKSTANDA MUZIKA TARAWINIŇ RAWAJLANIWI

Orinbaeva Erkinay Quanishbay qızı

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı,
Muzikalıq tálım kafedrası stajyor oqıtıwshısı.

Toremuratova Gumisay Konisbaevna

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı,
Muzikalıq tálım bađdarı 1 basqısh talabası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19925082>

Annotaciya. Bul maqalada Ózbekstanda muzıka tarawınıŇ rawajlanıwı, rawajlanıw basqıshları, ózbek muzıka miyraslarında 4 tiykarđı jergilikli usıldı parqlaw hám jaratılđan sharayatlar haqqında sóz etiledi.

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие музыкальной индустрии в Узбекистане, этапы развития, выделение 4 основных местных стилей в узбекском музыкальном наследии и созданные условия.

Abstract. This article discusses the development of the music industry in Uzbekistan, the production processes, the differentiation of 4 common styles in Uzbek musical heritage, and the conditions for their development.

Tayansh sóz hám sóz dizbekleri: Xalıq muzıkası, lapar, terme, yama, kompozitor, xofiz, sazende, Shashmaqom, lad, únleslik, ritm, tembr.

Ключевые слова: народная музыка, лапар, яма, композитор, кофиз, шошмакам, ритм, тембр.

Keywords: Folk music, lapar, yama, composer, kofiz, shoshmaqam, rhythm, timbre.

Ózbekstanda muzıka, tiykarınan, xalıq hám awızeki dástúrdegi professional muzıka sıpatında áyyemnen rawajlanıp kelgen. Xalıq muzıkasında lapar, terme, yama, qosıqları hár qıylıları (dástúr, xojalıq, miynet, oyın, ayaq oyın, lirikalıq, násiyatlıq hám basqa), awızeki dástúrdegi ózbek professional muzıkasında bolsa dástan, úlken qosıq, qosıq, maqom, saz-áspab jolları sıyaqlı janrlar bar. Ózbek muzıka miyraslarında 4 tiykarđı jergilikli usıldı parqlaw múmkin (Buxara -Samarqand muzıka usılı, Xorezm muzıka usılı, Fergana — Tashkent muzıka usılı, Surxandárya-Qashqadárya muzıka usılı).

XX-ásirde ózbek hám basqa Orta Aziya xalıqları muzıka miyrasların jazıp alıw hám úyreniw boymsha zárúrli jumıslar atqarıldı, júzlegen nota jıyınları hám tađı basqalar baspa etildi.

Kompozitor, xofiz hám sazendeler ózbek muzıka miyrasları eŇ jaqsı gáziynerleri (Shashmaqom, Xorezm maqomları, Faryuna-Tashkent maqom jolları hám basqa) sa keŇ rawajlanıp qalmastan, jaŇa sad áspab nama hám qosıqlar jarattı, dáslepki muzikalı drama hám komediya shıǵarmalarınıŇ avtor yamasa birlikte avtorı boldı.

1930—40 jıllarında Ózbekstanda ilgerileri bolmaǵan jaŇa (opera, balet, simfonik muzıka, kamer muzıka, kontsert sıyaqlı) muzıka janrları júzege keldi. Olar, ásirese, 1950—60 jıllardan baslap Ózbekstan kompozitorları dóretiwshiliginde keŇ rawaj taptı, sonıŇ menen birge, galabalıq muzıkanıŇ estrada muzıkası, jaslar muzıkası sıyaqlı bađdarları da keŇ jayılgan.

Muzıka tálimi sisteması O'zR Mádeniyat jumısları ministrliđi iqtıyarında bolıp, 311 balalar muzıka mektepleri, 3 arnawlı akademikalıq licey, 30 ǵa jaqın kórkem-óner, muzıka hám de

Aprel, 2026-yil

mádeniyat kolledjleri, Ózbekstan mámleket konservatoriyası, Tashkent mámleket mádeniyat instituti, Muzıka Uyg'ur atındađı kórkem-óner instituti hám basqa da joqarı oqıw orınlarında ámelge asırıldı.

Házir waqıtta Ózbekstanda muzıka iskerligi tiykarınan atqarıwshı jámáátler (túrli orkestr, qor hám ansambllar), «Ózbeknavo», Uzteleradiokompaniyası quramındađı atqarıwshı gruppalar hám jeke atqarıwshılar, hám de gárezsiz túrde atqarıwshılıq menen shuğıllanap atırđan ayırım qosıqshı hám sazendeler tárepinen ámelge asırılıp atır.

Joqarı tálimde studentlerdi fizikalıq, etikalıq hám estetikalıq tárbiyalawda áhmiyetli áhmiyetke iye boladı. Ritmikalıq dóretpeler jardeminde ózlestiriw, házirgi jámiyetimizdiń talaplarına juwap bere alatuđın muzikalıq dóretpelerdi jaratıw kompozitorlarımız aldına úlken wazıypalardı qoymaқта. Studentlerde muzıka tárbiyasınıń eń áhmiyetli mashqalası - bul olarda muzıka mádeniyatın qalıplestiriw bolıp tabıladı. Bunda eń tiykarǵısı studenttiń muzikalıq aqıl hám muzıkanı analiz ete alıw, muzikalıq talǵam, zárúriyatın hám qızıǵıwshılıqların rawajlandırıw bolıp tabıladı. Studentlerdi estetikalıq tárbiyalawda zamanagóy muzıkanıń tásiiri úlken bolıp tabıladı.

Házirgi zaman ózbek nama dóretiwshı hám kompozitorları tárepinen ritmikalıq háreketlerin orınlawǵa uyqas túrde jazılǵan muzikalıq dóretpeler jaratqan.

Zamanagóy muzıkanıń mazmunı óz pikiri, ıqshamlıǵı, ótkirliǵı menen xarakterlenedi hám sesler birlıǵı menen birge uyqashlıqta ritm yamasa tembr-akustikaǵa keń orın berilgen.

Balalar menen ótkeriletuđın dene tárbiyası shınıǵıwlarında úyretiletuđın dóretpeler olarda tek esitiwdi rawajlandırıp qalmastan, bálkim ritmikani, háreketi, intonaciyanı, dawıs payda etiwdi de rawajlandıradı. Sol sebepli ritmikalıq sesler uyǵınlıǵın balalar menen birge atqarıwda sázendelerdiń roli úlken.

Házirgi zaman muzıkasınıń ritmik dúzilisi, ırǵaq ólsheminiń birdeylikten shıǵıwǵa umtılwı, keskin pariǵ etetuđın ritmnen paydalanıw da áhmiyetli áhmiyetke iye boladı. Házirgi zaman kompozitorları tárepinen jaratılǵan balalar muzıkasın túrli ritmler menen bayıtıp jáne bul dóretpeler óz ritmikası menen názik hám hár tárepleme ekenliǵı menen ajırılıp turadı.

Oqıwshılar menen islewde shıǵarmanıń obrazlı mánisine emes, bálkim onıń ritmikalıq tárepine hám lad-tonallıq strukturasına itibar beriw kerek. Oqıwshılar ózbek muzıkasına jaqın intonaciyalı dóretpelerdi ánsatlaw túsinedi.

Házirgi zaman nama dóretiwshileri hám kompozitorları dóretpelerinde jańa muzikalıq obrazlar jaratılǵan bolıp, muzikalıq obrazlar, yaǵnıy: intonaciya, lad, únleslik, ritm hám tembr jańalanıwına hám jańa muzikalıq ańlatıw qurallarınıń payda bolıwına da sebep bolıp, intonatsion strukturanıń jańasha bayanlawı zamanagóy muzıka tiliniń zárúrli quralı bolıp tabıladı.

Ózbekstanda muzıka tárbiyası hám tálimi rawajlanıwı tariyxın úyreniw muzıka pedagogikasınıń aktual wazıypalarınan biri bolıp tabıladı. Házirge shekem bul másele, eger ádebiyatlar jetkilikli bolsa da, zárúr dárejede izertlenbegen. Biraq túrli dáwirlerde de baspa etilgen qızıqlı hám de original jumıslar arasında ulıwma Ózbekstanda muzıka tárbiyası hám tálimi rawajlanıwı tariyxın, atap aytqanda, balalar materiallıq dárejesin kóteriwdi hám olardı kórkem tárbiyalaw bazası bolǵan ulıwma bilim beriw mekteplerindegi muzikalıq tárbiyası tuwralı ulıwmalastıratuđın fundamental jumıslar ele bir qansha.

Respublikada muzıka tárbiyası hám táliminiń rawajlanıw tariyxı, búgingi kúnde tolıq hám hár tárepleme úyreniwdi talap etedi.

Aprel, 2026-yil

Ótken jillar dawamında tóplangan materiallarga salıstırghanda úlken bolmagan, jetkilikli dárejede sistemalanbagan, kópshilik jaǵdaylarda tariyxıy maǵlıwmatlardıń shamaıap jazılǵanlıǵın kóremiz.

Juwmaqlap aytqanda shıǵıs ilimiy izertlewlerdiń juwmaǵında talqılangan metodikalıq qaǵıydalar da geyde tartılı boladı. Soǵan qaramagan, usı. material Ózbekstanda muzıka tárbiyasınıń qalıplesiwi hám rawajlanıwı jolın túsiniwde qanıgeler ámeliyat barısında, is tájiriybelerinde qollanıwı ushın paydalı maǵlıwmat bolıp tabıladı.

Paydalanǵan ádebiyatlar

1. Bahrom Irzayev. "Mustaqillik yillarida O'zbekistonda musiqa madaniyatining rivojlanishi" Toshkent "Yangi asr avlodi" 2015
2. S. H. Yoldasheva "O'zbekistonda musiqa tarbiyasi va ta'limining rivojlanishi"
3. Toshkent "O'qituvchi" 1985

MODERN SCIENCE
& RESEARCH